

СИНТЕЗ КЛАСТЕРНЫХ ЧАСТИЦ СТИХЕОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОСТРУКТУР ИОННЫМ ОСАЖДЕНИЕМ

Курбанов Р.Т.¹, Исаханов З.А.², Цой С. В.³

¹Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций в г. Ташкент, ²Институт ионно-плазменных и лазерных технологий им. У.А.Арифова АН РУ, ³Студент Национального университета, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17738598>

В работе показана возможность синтеза наноразмерных частиц стехиометрического состава $A_n B_m^+$ ($n+m \leq 12$), при ионной бомбардировке границ раздела механически состыкованных двух разнородных металлов А и В. Сделан вывод относительно механизма образования наночастиц $A_n B_m^+$, а также о возможности использования их для получения тонких наноструктур.

Ключевые слова: кластерные частицы, ионная бомбардировка, вторичная ионно-ионная эмиссия (ВИИЭ), изотопное обогащение, наноструктура

The possibility of synthesizing nanodimensional particles with a stoichiometric composition of $A_n B_m^+$ ($n + m \leq 12$) during ionic bombardment of the interfaces between two mechanically joined dissimilar metals A and B is demonstrated in this work. Conclusions are drawn regarding the mechanism of formation of $A_n B_m^+$ nanoparticles, as well as the potential use of these particles for the creation of thin nanostructures.

Keywords: cluster particles, ion bombardment, secondary ion-ion emission (SIE), isotope enrichment, nanostructure.

Эмиссия заряженных наноразмерных частиц происходит не только при распылении чистых одноатомных металлов, но также при ионной бомбардировке сплавов и соединений [1], причем в последнем случае в масс-спектрах вторичных ионов наряду с наноразмерными ионами типа A_n^+ или B_m^+ ($n, m \leq 10-15$) состоящими только из атомов каждой компоненты сплавов, обнаруживаются гетероатомные наночастицы, состоящие из комбинации атомов компонентов сплава типа $A_n B_m^+$. В некоторых работах по изучению вторичной ионно-ионной эмиссии (ВИИЭ) сплавов, последний тип ионов используется для получения информации о стехиометрическом составе твердых сплавов, фазовых переходов [1,2], или для определения микровключений в твердом теле [3]. Считается, что механизм образования гетероатомных наночастиц типа $A_n B_m^+$ из сплавов является таким же, как и механизм образования наночастиц типа A_n^+ или B_m^+ из чистых металлов [1,3].

В настоящей работе исследован вопрос об образовании гетероатомных наночастиц типа $A_n B_m^+$ под действием ионной бомбардировки границ раздела механически состыкованных двух металлических мишеней из переходных металлов. Исследование этого вопроса имеет важность не только для выяснения механизма образования ионов типа $A_n B_m^+$, а также практическую ценность, поскольку оно, с одной стороны, позволяет

сделать вывод о справедливости использования гетероатомных наночастиц в аналитических целях, с другой, позволяет изучать возможность получения гетероатомных наночастиц вида $A_n B_m^+$ без предварительного изготовления сплавов и соединений.

Эксперименты были выполнены на вторично-ионном масс-спектрометре с двойной фокусировкой. Первичные ионы генерировались ионным источником типа дуо-плазматрон. Энергия первичных ионов составляла 7-10 кэВ. Первичные ионы бомбардировали мишени под углом 50° , относительно нормали мишени. Измерения проводили при давлении в камере бомбардировки по остаточному газу $\sim 10^{-7}$ тор.

Для изготовления мишеней применялись пластинки образцов, обогащенных одним из изотопов элементов: ^{54}Fe , ^{56}Fe , ^{58}Ni , ^{60}Ni , ^{63}Cu и ^{65}Cu . Процент изотопного обогащения каждой пластинки составляет более 99%. Мишени изготавливались следующим образом: торцевые поверхности мишеней тщательно шлифовались и состыковывались так, чтобы расстояние между ними составляло 1-5 мкм. Подготовленные таким образом мишени – области раздела $^{54}\text{Fe} - ^{60}\text{Ni}$, $^{58}\text{Ni} - ^{63}\text{Cu}$, $^{65}\text{Cu} - ^{65}\text{Cu}$ и т. д. укреплялись на держателе образцов и вводились в камеру бомбардировки. Схема эксперимента изображена на вкладке рисунка 1. Границы раздела бомбардировались ионами Kr^+ с энергией 8 кэВ при плотностях тока на мишень $\sim 3 \cdot 10^{-4}$ А/см². Диаметр пучка был равен ~ 1 мм, что существенно больше, чем расстояние между мишенями в области раздела.

К примеру на рисунках 1 и 2 представлены участки масс-спектра ВИИЭ при бомбардировке области раздела изотопных мишеней $^{54}\text{Fe} - ^{58}\text{Ni}$ и $^{58}\text{Ni} - ^{63}\text{Cu}$, соответственно.

Рис.1. Участок масс-спектра вторичных ионов границ раздела мишени $^{54}\text{Fe} - ^{58}\text{Ni}$.

Масс-спектры ВИИЭ указывают на следующие особенности образования гетероядерных наночастиц вида $A_n B_m^+$:

1. В масс-спектрах ВИИЭ области раздела изотопов разнородных металлов наряду с пиками вида A_n^+ или B_m^+ , состоящими из атомов одного сорта изотопа, наблюдаются пики гетероядерных наночастиц вида $A_n B_m^+$, которые состоят из атомов образцов, составляющих

границы раздела. Например, из рисунков 1 и 2 видно, что в масс-спектре присутствуют ионы Fe_n^+ , Ni_n^+ , и Cu_n^+ ($n \leq 10$). Наряду с этим можно обнаружить гетероатомные заряженные наночастицы следующего состава: $FeNi^+$, Fe_2Ni^+ , $FeNi_2^+$, Fe_3Ni^+ , $Fe_3Ni_2^+$, $Fe_3Ni_3^+$, $Fe_3Ni_4^+$ или Ni_3Cu^+ , Ni_2Cu^+ , Ni_8Cu^+ , $Ni_6Cu_3^+$ и $Ni_4Cu_5^+$ т. д. В общем случае максимальное количества атомов в наночастице типа $A_nB_m^+$ для всех видов мишеней обнаруженных в масс-спектрах не превышал ($n + m \leq 12$). Отметим, что точно такие виды ионов наблюдаются и в масс-спектрах ВИИЭ сплавов и соединений [2, 3].

2. В масс-спектрах ВИИЭ области раздела двух изотопов одного металла наблюдаются наноразмерные ионы, которые образованы из комбинации атомов разных изотопов, как это наблюдается в масс-спектре ВИИЭ мишеней с естественным изотопным составом [4, 5]. Например, в случае бомбардировки области раздела изотопов $^{65}Cu-^{65}Cu$ в масс-спектре наряду с ионами $^{63}Cu_n^+$, $^{65}Cu_n^+$ ($n \leq 12$) были обнаружены дополнительные ионы вида $(^{63}Cu_n + ^{65}Cu_m)^+$, соответствующие наночастицам, образовавшимся в результате комбинации изотопов меди. Такие же группы ионов были обнаружены при бомбардировке границ раздела изотопов $^{54}Fe-^{56}Fe$, $^{58}Ni-^{60}Ni$ и т. д.

3. По мере перемещения бомбардирующего пучка (или мишени) в горизонтальной плоскости можно изменить соотношение между высотами пиков ионов A_1^+ и B_1^+ и увеличить интенсивность эмиссии гетероатомной наночастицы $A_nB_m^+$ какого-либо выбранного стехиометрического состава.

Обнаружение в масс-спектре вторичных ионов интерметаллидных соединений $A_nB_m^+$ при ионной бомбардировке области стыковки двух металлических мишеней является интересным экспериментальным результатом, поскольку до настоящего времени при рассмотрении вопроса об образовании наноразмерных частиц при ионной бомбардировке состояние поверхности считалось заданным. Согласно существующим моделям, наноразмерные ионы образуются из атомов, находящихся в соседних узлах поверхности твердого тела. Атомы, из которых образуются интерметаллидные наночастицы, в условиях нашего эксперимента до бомбардировки отстоят на расстоянии, значительно превышающем постоянную решетки.

В настоящее время обсуждается две альтернативных модели механизма эмиссии заряженных наночастиц при ионном распылении. Так, теоретическая разработка модели

прямой эмиссии рассматривает выбивание наночастицы как единое целое, за счет передачи коррелированного импульса группе поверхностных атомов [6, 7, 8]. Модель статической рекомбинации [9] предполагает что, процесс образования наночастиц происходит в газовой фазе, в результате парных неупругих соударений над поверхностью возбужденных атомов и молекул, независимо распыленных в единичном каскаде столкновений.

Как представляется, полученные в настоящей работе экспериментальные результаты более достоверно подтверждает справедливость модели образования наночастиц, изложенной в работе [9]. В условиях данной работы, атомы наночастиц $A_n B_m^+$ ($n + m \leq 12$) до эмиссии, находятся минимум на расстояниях 1-5 мкм, причем на разных образцах. Этот факт опровергает вероятность реализации механизма прямого выбивания наночастиц [6, 7]. В тоже время модель прямой эмиссии не в состоянии объяснить наблюдаемые на опыте высокий выход наночастиц, содержащих десятки и более атомов [4, 5]. В работе [5], при бомбардировке *Cu* и *Ni* ионами водорода наблюдались эмиссия наночастиц вида $M_n H_m^+$ ($n \leq 7; m \leq 4$), с атомными массами 458 и более, где *M*-атом металла, *H*-атом водорода. Процесс эмиссии тяжелых ионов $M_n H_m^+$ невозможно обосновать с помощью каскадной модели в условиях низкого коэффициента распыления металла ($S \leq 10^7$ атом/ион) ионами водорода.

Таким образом, эксперименты показывают, что заряженные наночастицы при ионной бомбардировке могут образоваться с большой вероятностью из атомов, которые до бомбардировки не были соседними в решетке, т.е. возможна реализация рекомбинационной модели образования наночастиц $A_n B_m^+$, описанной в работе [9]. Возможна, что результаты ранее опубликованных работ [4,5], также с успехом может быть объяснена в рамках модели [9]. В связи с выше изложенным, следует проводить теоретические расчеты для более полного обоснования результатов данной работы.

На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы, имеющие важное практическое значение:

1. Если в масс-спектре ВИИЭ сплавов и соединений наблюдаются наноразмерные ионы интерметаллидных соединений вида $A_n B_m^+$, то это еще не дает основания судить о стехиометрическом или фазовом составе исследуемого образца.

2. При использовании метода ВИМС в количественных анализах сплавов и соединений, следует учитывать вероятность образования ионов $A_n B_m^+$ и внести корректировки для учета интенсивности выхода ионов в расчетных формулах, используемых в количественном анализе.

3. Метод ионной бомбардировки границ раздела двух разнородных металлов можно рассматривать как способ синтеза гетероатомных наночастиц вида $A_n B_m$ без изготовления соответствующего сплава, а также использовать их для получения тонких наноструктур заданными свойствами и с известным стехиометрическим составом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Черепин В.Т.. Ионный зонд, Киев. «Наукова думка», 1981г. с.152-165 «Физико-химический анализ сплавов и соединений».

2. Rolriques M. H., Beske H. E. "Cluster emission from Cu-Ni and Cu-Al". Adv. Mass Spectrom. (1988) v. 7A, p.593-596.
3. Гиммельфарб Ф.А., Коварский А.В. и др. «Использование кластерных ионов для определения субмикронных включений в твердых телах» Сб. докл. VI Всесоюзн. конф. по взаимодействию атомных частиц с твердым телом. Минск, (1989), с.175-177.
4. Джемилев Н.Х., Курбанов Р., «Распыление меди в виде кластеров». Известия АН СССР. сер. физ. (1979), т.43, №3, 606-611
5. Джемилев Н.Х., Курбанов Р.Т. «Образование многоатомных ионов при бомбардировке металлов ионами водорода» Поверхность. Физика, химия, механика, 1984. №156-61
6. Kelly R.. «Модель прямой эмиссии при распылении». Radiat. Eff. 1984 V.80. p. 273-277.
7. Битенский И.С., Парилис Э.С. «О моделях прямого и статистического образования кластеров при распылении» ЖТФ, 1978, т.48., вып. №9, с. 1941-1948
8. Матвеев В.И. «Теория эмиссии нейтральных и заряженных кластеров при ионной бомбардировке металла». Известия РАН. Серия физическая. 2002, том 66, №4, с. 516-521.
9. Джемилев Н.Х. «Механизм образования молекулярных кластеров при ионном распылении». Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2012, №8, с. 28-34.